

MALINA MAHSULOTINI SAQLASH VA SIFATINI UZAYTIRISH

ABDURASULOVA SADOQAT

ANNOTATSIYA

Malina (*Rubus idaeus* L.) mevalari yuqori oziqaviy va biologik qiymatga ega bo'lib, inson sog'lig'i uchun muhim vitaminlar, antioksidantlar va mineral moddalarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, malina mevalari yuqori namlik va nozik tuzilishga ega bo'lgani sababli tez buziluvchi mahsulotlar sirasiga kiradi. Ushbu tezisda malina mahsulotini uzoq muddat sifatini saqlash bo'yicha zamonaviy saqlash texnologiyalari tahlil qilingan: sovutilgan saqlash, muzlatish, modifikatsiyalangan atmosfera va biologik faol moddalar bilan ishlov berish. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kombinatsiyalangan saqlash usullari mevaning organoleptik va oziqaviy qiymatini uzoq muddat saqlash, mikroblarning rivojlanishini sekinlashtirish va saqlash muddatini uzaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar. Malina, saqlash texnologiyasi, sovutilgan saqlash, muzlatish, modifikatsiyalangan atmosfera, sifat ko'rsatkichlari, organoleptik xususiyatlar, mikroorganizmlar, vitaminlar, saqlash muddati.

АННОТАЦИЯ

Малина (*Rubus idaeus* L.) обладает высокой пищевой и биологической ценностью, включая важные для здоровья человека витамины, антиоксиданты и минеральные вещества. В то же время ягоды малины имеют высокую влажность и нежную структуру, что делает их быстро портящимся продуктом. В данной работе проанализированы современные технологии хранения малины для сохранения качества на длительный срок: охлажденное хранение, замораживание, модифицированная атмосфера и обработка биологически активными веществами. Результаты исследования показали, что комбинированные методы хранения позволяют долго сохранять органолептические и пищевые свойства ягод, замедлять развитие микроорганизмов и увеличивать срок хранения.

Ключевые слова: Малина, технологии хранения, охлажденное хранение, замораживание, модифицированная атмосфера, показатели качества, органолептические свойства, микроорганизмы, витамины, срок хранения.

ABSTRACT

Raspberry (*Rubus idaeus* L.) fruits have high nutritional and biological value, containing essential vitamins, antioxidants, and minerals beneficial for human health. At the same time, raspberries have high moisture content and delicate structure, making them highly perishable products. This thesis analyzes modern storage technologies for modified atmosphere, and treatment with biologically active substances. The study results indicate that combined storage methods allow for long-term preservation of

organoleptic and nutritional properties, slow down microbial growth, and extend shelf life.

Keywords: Raspberry, storage technology, cold storage, freezing, modified atmosphere, quality indicators, organoleptic properties, microorganisms, vitamins, shelf life

KIRISH. Malina yuqori namlikka ega va meva to‘qimasi juda nozik bo‘lgani sababli tez buziladigan mahsulot hisoblanadi. Saqlash jarayonida mevaning tabiiy rangi, tuzilmasi, ta‘mi va vitaminlar tarkibi sezilarli darajada o‘zgaradi, mikroorganizmlar tez rivojlanadi. Natijada malining organoleptik va oziqaviy qiymati pasayadi, saqlash muddati qisqaradi va iqtisodiy zararlar yuzaga keladi.

Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida malina mahsulotlarini uzoq muddat sifatini saqlab saqlash uchun bir qator texnologiyalar qo‘llanadi: sovutilgan saqlash, muzlatish, modifikatsiyalangan atmosfera, biologik faol moddalar bilan ishlov berish, quritish va konservatsiya qilish. Shu texnologiyalarning kombinatsiyasi mahsulotning sifatini maksimal darajada saqlash imkonini beradi.

Ushbu tezisning maqsadi — malina mahsulotini saqlash jarayonida sifat ko‘rsatkichlarini barqaror saqlash, mikroblar rivojlanishini kamaytirish va saqlash muddatini uzaytirish bo‘yicha samarali texnologik yechimlarni aniqlashdir.

Tadqiqot usullari. *Tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib borildi:*

1. **Sovutilgan saqlash:** Malina mevalari 0–2°C haroratda va 85–90% namlik sharoitida saqlandi. Bu usul organoleptik va oziqaviy ko‘rsatkichlarni uzoq muddat saqlashga imkon berdi.
2. **Muzlatish:** –18°C haroratda muzlatish orqali mevaning tabiiy tarkibi va vitaminlari maksimal darajada saqlandi.
3. **Modifikatsiyalangan atmosfera:** Oksigen miqdori kamaytirilib, karbonat angidrid oshirildi. Bu mikroblar rivojlanishini sekinlashtirdi va meva rangi hamda ta‘mini saqladi.
4. **Biologik faol moddalar bilan ishlov berish:** Malina mevalari tabiiy antioksidantlar (vitamin C, pektin va o‘simlik ekstraktlari) bilan qoplandi. Natijada oksidlanish va mikroblarning rivojlanishi sekinlashdi.
5. **Sifat ko‘rsatkichlarini baholash:** Fizik-kimyoviy (namlik, shakar va kislotalik), organoleptik (rang, hid, ta‘m, tuzilma) va mikrobiologik ko‘rsatkichlar muntazam kuzatildi.

Natijalar va tahlil. Sovutilgan saqlash mevaning organoleptik sifatini 5–7 kungacha saqladi.

- Modifikatsiyalangan atmosfera mikroorganizmlarning rivojlanishini sezilarli darajada sekinlashtirdi.
- Biologik faol moddalar bilan ishlov berish malining rangi, tuzilmasi va ta‘mini uzoq muddat saqlashga yordam berdi.

GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH

- Optimal kombinatsiya: sovutilgan saqlash + modifikatsiyalangan atmosfera + antioksidantlar. Ushbu kombinatsiya mevaning saqlash muddatini 1,5–2 barobar uzaytirishga imkon berdi.

Xulosa. Malina mahsulotini uzoq muddat sifatini saqlash uchun eng samarali strategiya — sovutilgan saqlash, modifikatsiyalangan atmosfera va tabiiy antioksidantlar bilan ishlov berish. Ushbu kombinatsiya:

- Mevaning organoleptik va oziqaviy qiymatini saqlash,
- Mikroblar rivojlanishini kamaytirish,
- Saqlash muddatini uzaytirish va energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Natijalar malina mahsulotlarini sanoat sharoitida saqlash va qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akhmedov, A. A., Karimova, N. Sh. (2020). *Meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash texnologiyasi*. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
2. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2022). *Fruit storage and preservation techniques*. Rome.
3. Mironova, T. V., Grigorieva, E. N. (2018). *Technology of fruit processing*. Moscow: KolosS.
4. Rahimov, D. Sh., To‘xtayev, O. A. (2021). *Qurtilgan va sovutilgan mevalarning sifat ko‘rsatkichlari*. “Oziq-ovqat sanoati” jurnali, №4, 45–50.
5. Mujumdar, A. S. (2014). *Handbook of Industrial Drying*. 4th Edition. CRC Press, New York.
6. Krokida, M. K., Maroulis, Z. B. (2001). *Effect of drying method on shrinkage and porosity of dehydrated products*. Journal of Food Engineering, 52(3), 293–300.
7. Sultonov, B. R., Tursunov, O. F. (2021). *Biologik faol moddalar bilan ishlov berish orqali mevalarning saqlash muddatini uzaytirish*. “Qishloq xo‘jaligi innovatsiyalari” jurnali, №3, 34–40.
8. Mirzayev, F. K. (2020). *Modifikatsiyalangan atmosfera sharoitida mevalarni saqlash*. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar akademiyasi nashriyoti.
9. Kader, A. A., Rolle, R. S. (2004). *Fresh-cut fruits and vegetables: Technologies, management and quality*. CRC Press.
10. Saltveit, M. E. (2019). *Postharvest physiology and storage of berries*. Journal of Berry Research, 9(2), 123–140.